

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Xajiboyev Kishin

G'AFUR G'ULOMNING FOLKLORIZMLARDAN FOYDALANISH
MAHORATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL